

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИННЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ

¹Брайкова А.М, ²Базыльчук Т.А, ³Якубович М.Ю, ⁴Климченя Л.С.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10719504>

Аннотация. С целью обеспечения бесперебойной работы скважинных электронасосных агрегатов для подачи воды, в том числе на объекты энергообеспечения, разработана программа исследования осадка, образовавшегося на корпусе оборудования, повлекшего преждевременный выход из строя агрегата. Программа испытаний осадка включала использование современных аналитических методов компонентного анализа, в том числе спектрофотокolorиметрического, инверсионно-вольтамперометрического и др. На основании полученных результатов исследования осадка на корпусе и деталях скважинного электронасосного агрегата сформулированы рекомендации по эксплуатации оборудования для продления сроков эксплуатации.

Ключевые слова: скважинный электронасосный агрегат; химический состав осадка; спектрофотокolorиметрия; инверсионная вольтамперометрия.

Abstract. In order to ensure uninterrupted operation of downhole electric pumping units for water supply, including power supply facilities, a program of investigation of the sludge formed on the equipment casing, which caused premature failure of the unit, has been developed. The sludge testing program included the use of modern analytical methods of component analysis, including spectrophotocolorimetric, inversion-voltamperometric and others. On the basis of the obtained results of sludge testing on the casing and parts of the downhole electric pump unit, recommendations on the equipment operation for extending the service life were formulated.

Keywords: downhole electric pump unit; chemical composition of sludge; spectrophotocolorimetry; inversion voltammetry.

Annotatsiya. Suv berish uchun, shu jumladan, energiyani ta'minlash ob'ektlariga quduq elektr sorish agregatlarining uzluksiz ishlashini ta'minlash maqsadida agregatning vaqtincha ishlab chiqarilishiga olib kelgan uskunalar korpusida yaqinni tadqiqot dasturi ishlab chiqildi. Yog'ingarchilikni sinash dasturi tarkibiy tahlilning zamonaviy tahlil usullaridan, shu jumladan spektrofotokolorimetrik, inversion-voltampnerometrik va boshqalardan foydalanishni o'z ichiga olgan. Yong'inni olib chiqish natijalari asosida quduq elektr nasos agregati korpusi va detallarida foydalanish muddatlarini uzaytirish uchun uskunalardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar shakllantirildi.

Kalit so'zlar: quduq elektr nasos agregati; yog'ingarchilikning kimyoviy tarkibi; spektrofotokolorimetriya; voltamper inversion

Скважинные электронасосные агрегаты используются для подъема и перемещения воды из артезианских скважин потребителям различных отраслей и сфер деятельности, в том числе объектов энергообеспечения.

Бесперебойность, эффективность и долговечность работы насосных систем зависят от целого ряда влияющих факторов. Ключевое значение имеет состав материалов, используемых для изготовления оборудования. Вместе с тем, при эксплуатации насосных систем необходимо контролировать температурные режимы работы агрегатов, основные показатели качества воды, с которой работают насосные системы, возможность поступления механических примесей в тело агрегата и т.д. Отсутствие мониторинга

показателей качества воды скважин, а также контроля условий эксплуатации оборудования может привести к снижению производительности, повреждению и преждевременному выходу из строя скважинных насосных агрегатов, что в свою очередь нарушит стабильность обеспечения водой объектов энергообеспечения.

Цель работы – исследовать возможность применения современных доступных экспрессных методов аналитической химии для анализа химического состава осадка на корпусе и деталях скважинного электронасоса, повлекшего преждевременный выход из строя агрегата; разработать рекомендации по эксплуатации оборудования.

Объектом исследования выступил образец осадка корпуса и деталей скважинного электронасосного агрегата, эксплуатировавшегося в течение нескольких лет в условиях Курско-Белгородской аномалии. Осадок черного цвета с включениями рыжего цвета достаточно легко поддавался растиранию в ступке, что позволило его гомогенизировать.

С учетом материально-технической базы лаборатории была разработана следующая программа исследования образца осадка:

1. Определить массовую долю органических веществ (органической составляющей осадка) весовым методом.
2. Определить массовую долю железа спектрофотокolorиметрическим методом на спектрофотометре СФ-2000.
3. Определить массовую долю марганца титриметрическим методом.
4. Определить содержание цинка, кадмия, свинца и меди в осадке методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторе вольтамперометрическом АВА-3.

Определение массовой доли органических веществ в образце осадка весовым методом предполагает предварительное его озоление. Массовую долю органической составляющей осадка в процентах рассчитывали по формуле:

$$\omega = 100 - 100 \times \frac{(m_1 - m_2)}{m_1},$$

где m_1 – масса навески гомогенизированного образца осадка до высушивания и озоления; m_2 – масса навески гомогенизированного образца осадка после высушивания и озоления.

Определение содержания железа в образце осадка проводили фотометрическим методом, основанным на взаимодействии Fe^{+3} с роданидом калия или аммония с образованием комплексного соединения кроваво-красного цвета:

с последующим сравнением оптической плотности окрашенного раствора золы анализируемого образца и раствора железа с известной концентрацией железа [1]. Исследование проводили на спектрофотометре марки СФ-2000.

Содержание марганца Mn (II) определяли сочетанием обратного титрования и титрования по заместителю [2]. Суть метода заключается во взаимодействии Mn (II) образца осадка с избытком перманганата калия. Затем непрореагировавший остаток перманганата калия вступает во взаимодействие с йодидом калия, в результате которого выделяется йод. Выделившийся йод оттитровывают тиосульфатом натрия.

Определение содержания Zn, Cd, Pb и Cu при их совместном присутствии проводили на анализаторе вольтамперометрическом марки АВА-3 (г. Санкт-Петербург). В состав анализатора входит трехэлектродная ячейка, состоящая из индикаторного углесталлового

электрода, хлоридсеребряного электрода сравнения и вспомогательного платинового электрода.

В качестве фонового электролита, необходимого для обеспечения электропроводности и растворения подготовленной пробы исследуемого объекта, при определении Zn, Cd, Pb и Cu использовали водный раствор, содержащий 0,5 моль/дм³ муравьиной кислоты. В состав фонового электролита дополнительно вводили 0,1 г/дм³ Hg²⁺. Этот прием применяется для того, чтобы углеситалловому электроду придать свойства ртутного пленочного. В процессе электролиза исследуемого раствора на поверхности индикаторного углеситаллового электрода концентрируют ионы Zn²⁺, Cd²⁺, Pb²⁺ и Cu²⁺, образуя с ртутью амальгаму [3]. В результате уменьшаются пределы обнаружения и определения тяжелых металлов и, следовательно, возрастает чувствительность методики инверсионно-вольтамперометрического анализа содержания тяжелых металлов при их совместном присутствии.

Подготовку твердой пробы к анализу также необходимо осуществлять методом мокрой минерализации. Определение цинка, кадмия свинца и меди при их совместном присутствии выполняли при следующих условиях: потенциал накопления – минус 1400 мВ; время накопления – 60 секунд; регистрация вольтамперной кривой от -1350 до +450 мВ при скорости развертки потенциала 500 мВ/с [4]. Определение неизвестных концентраций металлов проводили методом добавок. В качестве добавки использовали стандартный раствор, содержащий 3 мг/дм³ цинка и по 2 мг/дм³ свинца, кадмия и меди.

В ходе исследования химического состава образца осадка обнаружили, что массовые доли компонентов составили соответственно: органических веществ (органической составляющей осадка) – 50,1 %; железа – 5,6 %; марганца – 6,7 %; свинца – 3,4 %; цинка – 0,017 %; меди составила – 0,005 %; кадмий не обнаружен.

Следует отметить, что более 50 % от массы осадка составляют органические вещества. Среди вероятных причин можно отметить следующие:

- высокое значение показателя окисляемости воды, обусловленное эксплуатацией скважинного электронасосного агрегата в болотистой местности, вблизи залегания торфяников и нефтегазовых месторождений;
- попадание в скважину сточных вод с отходами животноводства, растениеводства и земледелия.

В осадке обнаружено относительно высокое содержания свинца (3,4 %). Одной из причин накопления Pb в природных водах является процесс его поглощения глинами. Кроме того, металл активно осаждается сероводородом, углекислым газом. Источниками поступления свинца в почвы являются:

- старые водопроводные трубы, соединенные свинцовым сварным швом;
- попадание в скважину сточных вод гальвано-производств (например, аккумуляторного завода);
- попадание в скважину сточных вод производств, использующих в качестве сырья серу (например, завода по производству резины).

Черный цвет осадка может быть обусловлен также достаточно высоким содержанием соединений марганца (6,7 %). Среди самых распространенных причин попадания металла в стоки можно назвать процессы обогащения марганцевых окисленных

руд, производство гальванических элементов и органический синтез. Также к накоплению металла приводит недостаточно эффективная работа водоочистных систем.

Массовая доля железа в осадке составила 5,6 %. Как следует из технической документации на скважинный электронасосный агрегат, для изготовления рабочих ступеней предприятие-изготовитель применяет полимерные и нержавеющие материалы, чугун и чугун с катафорезным покрытием, бронзу, литейную нержавеющую сталь. Скорость коррозии материалов, в том числе металлов, зависит в первую очередь от агрессивности воздействующих на них сред. К агрессивным средам безусловно следует относить сточные воды технических предприятий, воду с высоким содержанием газообразных веществ. Следует отметить, что при повышении температуры растворимость газов увеличивается, также, как и скорость протекающих химических реакций.

В исследованном образце осадка обнаружены небольшие количества цинка и меди (0,017% и 0,005 % соответственно), следовательно, соединения этих металлов не вносят существенный вклад в образование массы осадка на корпусе агрегата.

Кроме перечисленных компонентов в состав осадка входит не растворимый в ряде кислот и не разлагаемый при температуре воздействия 500⁰С контаминант, предположительно SiO₂. При растворении в соляной кислоте в части образца осадка выделялся сероводород (характерный запах). Таким образом, можно предположить, что в состав осадка входят соединения серы, например, сульфиды металлов.

Анализ полученных результатов исследования позволил сформулировать следующие рекомендации для обеспечения бесперебойной и долговечной работы скважинного электронасосного агрегата:

1. После бурения скважины перед началом монтажа и ввода погружного электронасосного агрегата в эксплуатацию провести отбор проб воды из скважины для определения показателя окисляемости воды, показателя общей минерализации, показателя кислотности рН. (Для определения этих показателей применяется доступное оборудование и экспрессные методики. Анализ может быть выполнен силами предприятия-изготовителя). В случае обнаружения существенного превышения предельно допустимых значений показателей, установленных для вод хозяйственно-бытового назначения, рекомендуется провести более широкий спектр исследования воды для принятия решения о возможности выполнения монтажных работ и ввода агрегата в эксплуатацию.

2. Перед монтажом оборудования изучить техническую документацию на систему водоснабжения скважины, а также оценить ее техническое состояние непосредственно на объекте. Обратить внимание на качество системы водоподвода (а именно, степень коррозии материалов труб), если таковая имеется [9].

3. Рекомендовать потребителю предусмотреть систему дополнительной очистки (фильтрации) воды перед ее поступлением в корпус погружного электронасосного агрегата для исключения попадания песка и механических примесей.

REFERENCES

1. ГОСТ 27998-88 «Корма растительные. Методы определения железа». – Введ. 23.12.1988. – М.: ГК СССР по стандартам, 1988. - 14 с.
2. Портал аналитической химии. Марганец. Методы определения. [Электронный ресурс]. – 2023. – Режим доступа: <http://www.chemical-analysis.ru/analiz-na-elementy/marganec/vse-stranicy.html>. – Дата доступа: 12.09.2023.

3. СТБ 1290-2001 «Вода природная, питьевая и сточная. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА». – Введ. 01.04.2002. – Минск.: ГС Республики Беларусь, 2002. - 24 с.
4. Матвейко Н.П., Брайкова А.М., Бушило К.А., Садовский В.В. Контроль содержания тяжелых металлов в растительном сырье и лекарствах на их основе. Сборник «Новое в технике и технологии в текстильной и легкой промышленности». Витебск: ВГТУ, 2015. С. 287-289.